

JAMOAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLOVCHI HARBIY XIZMATCHILAR SHAXSIDA AXLOQIY-IRODAVIY SIFATLAR VA EMOTSIONAL YO'NALGANLIKNING DIFFERENSIAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Zohirov Nodirbek Ulug'bekovich, O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, katta o'qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya

KIRISH: Mazkur maqolada jamoat xavfsizligini ta'minlovchi harbiy xizmatchilar va kichik komandirlar ($n=441$) shaxsida mustaqil irodaviy sifatlar hamda emotsional yo'nalganlikning namoyon bo'lish xususiyatlari tizimli va empirik tahlil qilingan.

Tadqiqotda Yu.T. Glazunov va K.R. Sidorovning 8 shkalali irodaviy sifatlar hamda B.I. Dodonovning emotsional yo'nalganlik metodikalari qo'llanilgan. Matematik-statistik tahlil natijalariga ko'ra, barcha shkalalar bo'yicha taqsimotning normal emasligi (noparametrik mezon, $p<0,01$) va shaxslararo jiddiy dispersiya mavjudligi isbotlangan. Aniqlanishicha, respondentlar psixologik portretida "Qat'iyatlilik" ($M=12,93$) va "Praksik" ($M=6,16$) emotsional yo'nalish ustuvor integrativ determinantlar hisoblanadi. Shuningdek, harbiy-professional muhitning qat'iy reglamentlashgan sharoitlari tufayli "Tashabbuskorlik" ($M=9,26$) va "Qaror qabul qilish" ($M=9,55$) ko'rsatkichlarining iyerarxiy so'nishi tahlil qilinib, kadrlarni maqsadli psixologik rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.

MAQSAD: Jamoat xavfsizligini ta'minlovchi harbiy xizmatchilar va kichik komandirlarda mustaqil irodaviy sifatlar hamda emotsional yo'nalganlikning psixologik xususiyatlarini empirik tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda ($n=441$) harbiy xizmatchilar va kichik komandirlar ishtirok etdi. Yu.T. Glazunov va K.R. Sidorovning 8 shkalali irodaviy sifatlar metodikasi hamda B.I. Dodonovning emotsional yo'nalganlik metodikasi qo'llanildi. Matematik-statistik va noparametrik tahlil usullaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlil natijalariga ko'ra, barcha shkalalarda taqsimot normal emasligi ($p<0,01$) va sezilarli individual farqlar mavjudligi aniqlandi. Respondentlar psixologik profilida "Qat'iyatlilik" ($M=12,93$) va "Praksik" ($M=6,16$) emotsional yo'nalish ustuvor o'rin egallashi qayd etildi. Shuningdek, "Tashabbuskorlik" va "Qaror qabul qilish" ko'rsatkichlarining nisbatan pastligi harbiy-professional muhitning reglamentlashganligi bilan izohlandi. Natijalar asosida shaxsiy-psixologik rivojlanishni optimallashtirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

XULOSA: Tadqiqot harbiy xizmatchilar shaxsida irodaviy va emotsional xususiyatlar murakkab tizim sifatida shakllanishini ko'rsatdi hamda ularni rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurligini asoslab berdi.

Kalit so'zlar: Jamoat xavfsizligi, harbiy psixologiya, irodaviy sifatlar, emotsional yo'nalganlik, qat'iyatlilik, praksik yo'nalish, tashabbuskorlik, noparametrik mezon, psixologik dispersiya, kadrlar seleksiyasi.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Зокиров Нодирбек Улугбекович, Университет общественной безопасности

Республики Узбекистан

старший преподаватель, независимый исследователь

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье системно и эмпирически анализируются особенности проявления волевых качеств и эмоциональной направленности личности военнослужащих и младших командиров ($n=441$), обеспечивающих общественную безопасность. В исследовании использованы 8-шкальная методика волевых качеств Ю.Т. Глазунова и К.Р. Сидорова, а также методика эмоциональной направленности Б.И. Додонова. Результаты математико-статистического анализа показали ненормальность распределения по всем шкалам (непараметрический критерий, $p<0,01$) и выраженную межличностную дисперсию. Установлено, что в психологическом профиле респондентов приоритетными интегративными детерминантами являются «решительность» ($M=12,93$) и «практическая направленность» ($M=6,16$). Также выявлено и проанализировано иерархическое снижение показателей «инициативность» ($M=9,26$) и «принятие решений» ($M=9,55$) в условиях строго регламентированной военной среды, на основе чего предложены научно-практические рекомендации по целенаправленному психологическому развитию кадров.

ЦЕЛЬ: Эмпирический анализ психологических особенностей проявления волевых качеств и эмоциональной направленности у военнослужащих и младших командиров, обеспечивающих общественную безопасность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании приняли участие военнослужащие и младшие командиры ($n=441$). Использованы методика 8 шкал волевых качеств Ю.Т. Глазунова и К.Р. Сидорова, а также методика эмоциональной направленности Б.И. Додонова. Применялись математико-статистические и непараметрические методы анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Согласно результатам анализа, выявлено ненормальное распределение всех шкал ($p<0,01$) и выраженные индивидуальные различия. В психологическом профиле респондентов доминируют «Настойчивость» ($M=12,93$) и «Практическая направленность» ($M=6,16$). Относительно низкие показатели «Инициативности» и «Принятия решений» объясняются строгой регламентированностью профессиональной среды. На основе результатов предложены рекомендации по оптимизации психологического развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследование показало, что волевые и эмоциональные характеристики военнослужащих формируются как сложная система и обосновало необходимость разработки научно-практических рекомендаций по их развитию.

Ключевые слова: общественная безопасность, военная психология, волевые качества, эмоциональная направленность, решительность, практическая направленность, инициативность, непараметрический критерий, психологическая дисперсия, кадровый отбор.

DIFFERENTIAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MORAL-VOLITIONAL QUALITIES AND EMOTIONAL ORIENTATION IN MILITARY PERSONNEL ENSURING PUBLIC SAFETY

Nodirbek Ulugbekovich Zohirov, University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan

Senior Lecturer, Independent Researcher

Annotation

INTRODUCTION: This article provides a systematic and empirical analysis of the manifestation of volitional qualities and emotional orientation in military personnel and junior commanders (n=441) responsible for ensuring public safety. The study employed the 8-scale volitional traits methodology by Yu.T. Glazunov and K.R. Sidorov, as well as B.I. Dodonov's emotional orientation framework. Mathematical-statistical analysis revealed non-normal distribution across all scales (non-parametric criterion, $p < 0.01$) and significant inter-individual variability. It was found that "determination" (M=12.93) and "practical orientation" (M=6.16) serve as dominant integrative determinants in respondents' psychological profiles. Additionally, the hierarchical decline of "initiative" (M=9.26) and "decision-making ability" (M=9.55) under strictly regulated military conditions was analyzed, leading to scientifically grounded practical recommendations for targeted psychological development of personnel.

PURPOSE: To empirically analyze the psychological characteristics of volitional qualities and emotional orientation in military personnel and junior commanders ensuring public safety.

MATERIALS AND METHODS: The study involved military personnel and junior commanders (n=441). The 8-scale volitional traits method by Yu.T. Glazunov and K.R. Sidorov and B.I. Dodonov's emotional orientation methodology were used. Mathematical-statistical and nonparametric methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: The analysis revealed a non-normal distribution across all scales ($p < 0.01$) and significant individual variability. "Persistence" (M=12.93) and "Practical orientation" (M=6.16) were dominant traits in the respondents' psychological profile. Relatively lower scores in "Initiative" and "Decision-making" were explained by the highly regulated nature of the military environment. Based on the findings, recommendations for optimizing psychological development were proposed.

CONCLUSION: The study demonstrated that volitional and emotional characteristics of military personnel form a complex system and substantiated the need for developing scientific and practical recommendations for their improvement.

Keywords: public safety, military psychology, volitional qualities, emotional orientation, determination, practical orientation, initiative, non-parametric criterion, psychological dispersion, personnel selection.

Zamonaviy harbiy-professional faoliyat sharoitida, ayniqsa, jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida xizmat olib borayotgan harbiy xizmatchilar va kichik komandirlar (serjantlar) tarkibining sub'ektiv salohiyatini aniqlash va rivojlantirish o'ta dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimi o'zining tarkibiy-funksional xususiyatlariga ko'ra, xodimlardan nafaqat yuqori taktik-fizik tayyorgarlikni, balki ekstremal, noaniq va psixoemotsional yuklamalarga boy bo'lgan xizmat vaziyatlarida qonuniy va axloqiy meyorlar doirasida harakat qilishni talab etadi. Bunday sharoitda harbiy xizmatchi xulq-atvorini va kasbiy samaradorligini harakatga keltiruvchi ikki asosiy psixologik poydevor mavjud: bular shaxsning axloqiy-irodaviy sifatlari hamda uning emotsional yo'nalganligi tizimidir.

Ushbu tadqiqot ishi doirasida jamoat xavfsizligini ta'minlash sub'ektlarining (n=441) individual-psixologik xususiyatlarini empirik tahlil qilish maqsadida ikki fundamental metodologik instrumentariydan foydalanildi. Birinchisi — Yu.T. Glazunov va K.R. Sidorov tomonidan ishlab chiqilgan, 8 ta tayanch shkaladan iborat "Shaxsning mustaqil irodaviy sifatlardagi psixologik xususiyatlarni aniqlash metodikasi" bo'lsa, ikkinchisi — shaxsning ichki motivatsion-intensional sohasini ochib beruvchi B.I. Dodonovning "Shaxs emotsional yo'nalganligini aniqlash metodikasi"dir.

Mazkur ikki yondashuvning sinergetik integratsiyasi harbiy xizmatchining nafaqat tashqi to'siqlarni yengib o'tishga qaratilgan irodaviy kuchini, balki ushbu irodaviy kuchni ichki tomondan quvvatlantirib turuvchi, unga ma'no va hissiy qoniqish bag'ishlovchi ehtiyojlar iyerarxiyasini ham tizimli o'rganish imkonini beradi. Maqolaning ushbu qismida olingan empirik natijalarning tavsiflovchi statistik ko'rsatkichlari, matematik-statistik farqlanish mezonlari (Kolmogorov-Smirnov yoki tegishli Z-kriteriyalari) hamda ularning normal taqsimlanish qonuniyatlariga mosligi harbiy-professional faoliyat kontekstida chuqur psixologik interpretatsiya qilinadi.

2.1.1-jadval

Shaxsning mustaqil irodaviy sifatlardagi psixologik xususiyatlarni aniqlash metodikasining tavsiflovchi hamda normal taqsimlanishga mosligini tekshirish natijalari (n=441)

Ko'rsatkichlar	O'rtacha qiymat (M)	Std.og'ish (σ)	Z	p (ishonchlilik darajasi)
Chidamlilik	10,87	1,70	4,015	0,000**
Tashabbuskorlik	9,26	1,99	4,600	0,000**
Qatiyatlilik	12,93	1,62	3,480	0,000**
Tashkilotchilik	10,33	2,07	3,961	0,000**

Qaror qabul qilish	9,55	2,28	5,778	0,000**
Mustaqillik	11,22	1,45	3,775	0,000**
Jasurlik	10,87	2,18	3,234	0,000**
Ijtimoiy ma'qullanganlik	9,89	2,33	4,047	0,000**

Izoh: ** $p \leq 0,01$

Shaxsning mustaqil irodaviy sifatlaridagi psixologik xususiyatlarni aniqlash metodikasining tavsiflovchi hamda normal taqsimlanishga mosligini tekshirish natijalariga ko'ra, chidamlilik (10,87), tashabbuskorlik (9,26), qat'iyatlilik (12,93), tashkilotchilik (10,33), qaror qabul qilish (9,55), mustaqillik (11,22), jasurlik (10,87), ijtimoiy ma'qullanganlik (9,89) shkalalaridan qat'iyatlilik ko'rsatkichida ustunlik qayd etildi. Bu holat tadqiqot ishtirokchilarida belgilangan maqsad sari izchil harakat qilish, qiyinchiliklarga qaramay faoliyatni davom ettirish, xizmat vazifalarini bajarishda barqarorlik va psixologik sobitqadamlik yetakchi irodaviy sifat sifatida shakllanganligini anglatadi.

Nisbatan yuqori ko'rsatkichlar mustaqillik (11,22), chidamlilik va jasurlik shkalalarida kuzatilgan bo'lib, har ikkala oxirgi shkala bo'yicha o'rtacha qiymat 10,87 ni tashkil etgan. Bu natijalar sinaluvchilarda tashqi bosim yoki murakkab xizmat sharoitlarida o'z pozitsiyasini saqlab qolish, ruhiy zo'riqishlarga bardosh berish, xavf va noaniqlik sharoitida harakat qilishga tayyorlik mavjudligini ko'rsatadi. Ayniqsa, harbiy-professional faoliyat kontekstida mustaqillikning nisbatan yuqori namoyon bo'lishi shaxsning vaziyatni mustaqil baholash, qaror uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish hamda tashabbusni faollashtirish salohiyatini ifodalaydi.

Tashkilotchilik shkalasi bo'yicha o'rtacha qiymat 10,33 ni tashkil etgani respondentlarda faoliyatni rejalashtirish, vazifalarni tartibga solish, jamoaviy harakatlarni muvofiqlashtirish va xizmat jarayonida intizomiy-irodaviy boshqaruv komponentlari yetarli darajada rivojlanganligini bildiradi. Bu sifat axloqiy-irodaviy rivojlanishning amaliy jihatini aks ettirib, shaxsning nafaqat o'z xatti-harakatlarini, balki ijtimoiy-guruhiy faoliyatni ham maqsadga yo'naltira olish qobiliyati bilan bog'liq. Nisbatan pastroq o'rtacha qiymatlar ijtimoiy ma'qullanganlik (9,89), qaror qabul qilish (9,55) va tashabbuskorlik (9,26) shkalalarida qayd etilgan. Bu esa respondentlarda irodaviy sifatning umumiy fondi yetarli bo'lsa-da, ayrim vaziyatlarda mustaqil tashabbus ko'rsatish, tezkor va qat'iy qaror qabul qilish hamda o'z harakatlarini ijtimoiy baholash mezonlari bilan muvofiqlashtirishda nisbatan ehtiyotkorlik mavjudligini ko'rsatadi. Ayniqsa, tashabbuskorlikning eng past ko'rsatkich sifatida namoyon bo'lishi harbiy tizimdagi qat'iy subordinatsiya, buyruqbozlik tartibi va normativ-reglamentlangan faoliyat sharoitlari bilan izohlanishi mumkin. Bunday muhitda shaxs ko'pincha mustaqil tashabbusdan ko'ra belgilangan vazifalarni aniq, intizomli va tartibli bajarishga yo'naltiriladi.

O'rtacha qiymatlar ierarxiyasi quyidagi psixologik tendensiyani ko'rsatadi: respondentlarda qat'iyatlilik, mustaqillik, chidamlilik va jasurlik kabi barqaror irodaviy sifatlar kuchliroq namoyon bo'lgan; tashabbuskorlik va qaror qabul qilish esa nisbatan pastroq darajada ifodalangan. Bu holat shaxsning irodaviy tuzilmasida maqsadga sodiqlik, bardoshlilik va xavfga tayyorlik yetakchi o'rinda turishini, biroq tashabbusni erkin

ilgari surish va tezkor qaror qabul qilish komponentlari maxsus psixologik rivojlantirishni talab qilishini anglatadi. Tadqiqot sinaluvchilarining mustaqil irodaviy sifatleri umumiy jihatdan yetarli darajada shakllangan bo'lib, ularning psixologik portretida qat'iyatlilik yetakchi integrativ sifat sifatida namoyon bo'ladi. Bu sifat harbiy xizmatchining xizmat vazifalariga sadoqati, maqsadga yo'naltirilganligi, qiyinchiliklarga bardosh berishi va kasbiy majburiyatlarni izchil bajarishida muhim psixologik resurs vazifasini bajaradi

Shaxsning mustaqil irodaviy sifatlaridagi psixologik xususiyatlarni aniqlash metodikasining normal taqsimlanishga mosligini tekshirish natijalariga ko'ra, chidamlilik ($Z=4,015$; $p<0,01$), tashabbuskorlik ($Z=4,600$; $p<0,01$), qat'iyatlilik ($Z=3,480$; $p<0,01$), tashkilotchilik ($Z=3,961$; $p<0,01$), qaror qabul qilish ($Z=5,778$; $p<0,01$), mustaqillik ($Z=3,775$; $p<0,01$), jasurlik ($Z=3,234$; $p<0,01$), ijtimoiy ma'qullanganlik ($Z=4,047$; $p<0,01$) shkalalarining barchasi noparametrik mezonlarga muvofiq kelishi aniqlandi. Ko'rsatilgan natijalar harbiy-professional faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi. Chunki harbiy muhitda irodaviy sifatlar standartlashtirilgan tarzda shakllantirilmaydi, balki xizmat tajribasi, lavozim darajasi, individual psixologik xususiyatlar hamda vaziyatli omillar ta'sirida turlicha rivojlanadi. Shu sababli, respondentlar orasida ayrim irodaviy sifatlar yuqori darajada konsentratsiyalashgan bo'lsa, boshqalarida esa nisbatan pastroq ifodalangan bo'lishi tabiiy holat hisoblanadi.

2.1.2-jadval

Shaxsning emotsional yo'nalganligini aniqlash metodikasining tavsiflovchi hamda normal taqsimlanishga mosligini tekshirish natijalari (n=441)

Ko'rsatkichlar	O'rtacha qiymat (M)	Std.og'ish (σ)	Z	p (ishonchlilik darajasi)
Alturistik	5,76	2,40	4,726	0,000**
Kommunikativ	4,49	2,40	3,431	0,000**
Glorik	5,46	2,72	2,610	0,000**
Praksik	6,16	3,09	3,303	0,000**
Pugnik	5,17	2,32	2,749	0,000**
Romantik	3,74	2,76	2,207	0,000**
Gnostik	4,82	3,39	3,433	0,000**
Estetik	2,52	4,21	4,320	0,000**
Gedonik	4,41	3,71	2,332	0,000**
Akzitiv	4,14	4,07	3,653	0,000**

Izoh: ** $p\leq 0,01$

Shaxsning emotsional yo'nalganligini aniqlash metodikasining tavsiflovchi hamda normal taqsimlanishga mosligini tekshirish natijalariga ko'ra, alturistik (5,76), kommunikativ (4,49), gloriq (5,46), praksik (6,16), pugnik (5,17), romantik (3,74), gnostik (4,82), estetik (2,52), gedonik (4,41), akzitiv (4,14), shaxsning emotsional yo'nalganligini aniqlash metodikasi bo'yicha olingan tavsiflovchi statistik natijalar respondentlarda turli emotsional yo'nalishlarning differensial darajada namoyon bo'lishini ko'rsatadi. O'rtacha qiymatlar tahliliga ko'ra, emotsional yo'nalishlar iyerarxiyasi aniq strukturaviy tartibda

shakllangan bo'lib, unda ayrim yo'nalishlar yetakchi, boshqalari esa nisbatan past darajada ifodalangan.

Eng yuqori o'rtacha qiymat praksik emotsional yo'nalishda kuzatilgan (6,16). Bu holat respondentlarning emotsional tizimi faoliyatga, natijaga yo'naltirilganlik bilan chambarchas bog'liqligini anglatadi. Ya'ni, ular uchun emotsional qoniqish faoliyat samaradorligi, vazifani bajarish jarayoni va natijaga erishish bilan belgilanadi. Harbiy-professional kontekstda bu ko'rsatkich yuqori darajadagi mas'uliyat, vazifaga sodiqlik va ishga yo'naltirilganlikning psixologik ifodasi sifatida talqin etiladi.

Keyingi yuqori ko'rsatkichlar altruistik (5,76), glorik (5,46) va pugnik (5,17) yo'nalishlarda qayd etilgan. Altruistik yo'nalishning yuqoriligi respondentlarda boshqalarga yordam berish, jamoaga sadoqat, ijtimoiy foydadorlik kabi ijtimoiy-emotsional motivlarning rivojlanganligini bildiradi. Bu xususiyat jamoaviy faoliyat samaradorligini ta'minlovchi muhim psixologik omildir. Glorik yo'nalish (yutuqqa intilish, e'tirofqa ehtiyoj)ning yuqori darajada namoyon bo'lishi harbiy xizmatchilarda ijtimoiy maqom, muvaffaqiyat va tan olinishi bilan bog'liq emotsional motivatsiyaning muhimligini ko'rsatadi. Pugnik yo'nalish esa xavf, kurash va raqobat bilan bog'liq emotsional tajribalarni aks ettiradi. Uning nisbatan yuqori darajasi respondentlarning ekstremal vaziyatlarga psixologik tayyorligini va xavfga nisbatan adekvat munosabatini ifodalaydi.

Gnostik (4,82), kommunikativ (4,49), gedonik (4,41) va akzitiv (4,14) yo'nalishlar o'rta darajada ifodalangan bo'lib, ular shaxsning kognitiv, ijtimoiy va individual ehtiyojlari bilan bog'liq muvozanatli emotsional tuzilmani aks ettiradi. Gnostik yo'nalish bilim olish va tushunishga bo'lgan qiziqish bilan bog'liq bo'lib, bu respondentlarda intellektual faoliyatga moyillik mavjudligini ko'rsatadi. Kommunikativ yo'nalishning o'rtacha darajada bo'lishi ijtimoiy aloqalarga ehtiyoj mavjud, biroq u yetakchi emotsional determinant emasligini bildiradi. Gedonik yo'nalish (zavq olishga intilish) va akzitiv yo'nalish (moddiy va individual manfaatlar)ning o'rtacha darajada bo'lishi respondentlarda utilitar motivatsiya mavjud bo'lsa-da, u ustuvor emasligini ko'rsatadi. Nisbatan past ko'rsatkichlar romantik (3,74) va ayniqsa estetik (2,52) yo'nalishlarda kuzatilgan. Romantik yo'nalishning pastligi emotsional-intim tajribalar, individual hissiy kechinmalar va subyektiv idealizatsiya komponentlarining kamroq ahamiyat kasb etishini bildiradi. Estetik yo'nalishning eng past darajada bo'lishi respondentlar uchun go'zallik, san'at va estetik zavq olish bilan bog'liq emotsional ehtiyojlar ikkilamchi o'rinda ekanligini ko'rsatadi. Bu holat harbiy-professional faoliyatning pragmatik, natijaga yo'naltirilgan va funksional xarakteri bilan izohlanadi.

Umuman olganda, o'rtacha qiymatlar tahlili respondentlarning emotsional yo'nalganligi faoliyatga (praksik), ijtimoiy foydadorlikka (altruistik) va muvaffaqiyatga (glorik) yo'naltirilganligini, ya'ni utilitar va ijtimoiy-pragmatik emotsional tuzilma ustun ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, estetik va romantik komponentlarning past darajada ifodalanganligi shaxs emotsional tizimining kasbiy talablar asosida selektiv shakllanganligini anglatadi.

Shaxsning emotsional yo'nalganligini aniqlash metodikasining tavsiflovchi hamda normal taqsimlanishga mosligini tekshirish natijalariga ko'ra, alturistik ($Z=4,726$; $p<0,01$), kommunikativ ($Z=3,431$; $p<0,01$), glorik ($Z=2,610$; $p<0,01$), praksik ($Z=3,303$; $p<0,01$),

pugnik ($Z=2,749$; $p<0,01$), romantik ($Z=2,207$; $p<0,01$), gnostik ($Z=3,433$; $p<0,01$), estetik ($Z=4,320$; $p<0,01$), gedonik ($Z=2,332$; $p<0,01$), akziv ($Z=3,653$; $p<0,01$) shaxsning emotsional yo'nalganligini aniqlash metodikasi bo'yicha olingan natijalarning normal taqsimlanishga mosligini tekshirish shuni ko'rsatadiki, barcha emotsional yo'nalishlar kesimida statistik jihatdan ahamiyatli og'ishlar aniqlangan bo'lib, yo'nalishlarning barchasida ishonchlik ko'rsatkichi normal taqsimlanish gipotezasining rad etilganligini bildiradi.

Ayniqsa, altruistik ($Z=4,726$) va estetik ($Z=4,320$) yo'nalishlarda Z qiymatlarining yuqoriligi ushbu ko'rsatkichlarda taqsimotning sezilarli darajada og'ganligini bildiradi. Bu holat respondentlar orasida ijtimoiy yo'naltirilganlik (altruizm) hamda estetik sezgirlik darajalari keskin farqlanishini anglatadi. Shuningdek, akziv ($Z=3,653$) va kommunikativ ($Z=3,431$) yo'nalishlarida ham sezilarli dispersiya mavjud bo'lib, bu shaxslarning ijtimoiy aloqalar va individual manfaatlarga yo'naltirilganligi turlicha ekanligini ko'rsatadi.

Nisbatan pastroq qiymatlar romantik ($Z=2,207$) va gedonik ($Z=2,332$) yo'nalishlarda qayd etilgan bo'lsa-da, ular ham statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, normal taqsimlanishdan og'ishni tasdiqlaydi. Bu esa hatto pastroq dispersiyaga ega yo'nalishlarda ham respondentlar o'rtasida emotsional farqlanish mavjudligini anglatadi. Mazkur natijalar harbiy-professional faoliyatning selektiv va differensial ta'siri bilan izohlanadi. Chunki xizmat jarayonida emotsional yo'nalishlar standart shaklda emas, balki individual tajriba, ijtimoiy muhit, lavozim xususiyatlari hamda shaxsiy qadriyatlar tizimi asosida shakllanadi. Natijada, emotsional yo'nalganlikning umumiy tuzilmasi bir xil emas, balki ko'p variantli xarakter kasb etadi.

Jamoat xavfsizligini ta'minlovchi harbiy xizmatchilarning ($n=441$) mustaqil irodaviy sifatleri va emotsional yo'nalganligi xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan empirik tadqiqot natijalarini umumlashtirib, quyidagi tizimli psixologik xulosalarga kelindi:

Yu.T. Glazunov va K.R. Sidorov metodikasi bo'yicha olingan natijalar respondentlar shaxsida "Qat'iyatlilik" ($M=12,93$) sifatining mutlaq ustuvorligini ko'rsatdi. Bu holat harbiy-professional muhitning maqsadga intiluvchanlik, sobitqadamlik va qat'iy intizom talablari asosida shakllangan muhim psixologik resursdir. Shu bilan birga, Mustaqillik ($M=11,22$), Chidamlilik ($M=10,87$) va Jasurlik ($M=10,87$) ko'rsatkichlarining yuqoriligi xavfli va stressogen xizmat sharoitlarida mustaqil qaror qabul qilish va ruhiy bosimga bardosh berish salohiyati shakllanganligidan dalolat beradi.

Irodaviy sifatlar iyerarxiyasida Tashabbuskorlik ($M=9,26$) va Qaror qabul qilish ($M=9,55$) ko'rsatkichlarining eng quyi pog'onalardan joy olishi harbiy tizimning qat'iy reglamentlashgan xususiyati, ya'ni subordinatsiya va buyruq ijrosining ustuvorligi bilan izohlanadi. Bunday sharoitda shaxs erkin tashabbus ko'rsatishdan ko'ra, tayyor reja va buyruqlarni intizomli bajarishni afzal ko'radi (ehtiyotkorlik tendensiyasi). Bu esa bo'ljak ofitser va serjantlarda taktik tashabbuskorlikni rivojlantiruvchi maxsus psixologik treninglar zarurligini ko'rsatadi.

B.I. Dodonov metodikasi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Praksik emotsional yo'nalishda ($M=6,16$) qayd etildi. Bu respondentlar uchun asosiy hissiy qoniqish manbai — bajarilayotgan xizmat faoliyatining natijadorligi va samaradorligi ekanligini anglatadi.

Keyingi o'ringdagi Altruistik yo'nalish ($M=5,76$) jamoat xavfsizligi xodimlarida aholiga ko'maklashish, ijtimoiy foydorlik va jamoaviy hamjihatlik motivatsiyasi kuchliligini, Pugnik yo'nalish ($M=5,17$) esa kurash va xavf-xatarli vaziyatlarga bo'lgan psixologik shaylikni ifodalaydi.

Emotsional yo'nalishlar ichida Estetik ($M=2,52$) va Romantik ($M=3,74$) komponentlar eng minimal qiymatlarni ko'rsatdi. Bu holat tizimning pragmatik, qat'iy va funksional xarakteridan kelib chiqib, shaxs emotsional sohasining kasbiy talablar asosida selektiv tarzda (hissiy tiyilish va funktsionallik foydasiga) shakllanganligini isbotlaydi.

Har ikkala metodikaning barcha shkalalari bo'yicha normal taqsimlanish gipotezasi rad etildi ($p<0,01$) va natijalarning noparametrik mezonlarga muvofiqligi aniqlandi. Ayniqsa, Qaror qabul qilish ($Z=5,778$), Altruistik ($Z=4,726$) va Estetik ($Z=4,320$) shkalalardagi yuqori Z-qiymatlari tadqiqot tanlanmasida jiddiy psixologik dispersiya mavjudligini ko'rsatadi. Bu natija harbiy xizmatchilarning irodaviy va emotsional xususiyatlari standart qolipda emas, balki ularning shaxsiy tajribasi, xizmat staji va individual-tipologik xususiyatlari asosida ko'p variantli (differensial) tarzda shakllanishini tasdiqlaydi.

Aniqlangan ushbu qonuniyatlar va olingan raqamli ko'rsatkichlar Jamoat xavfsizligi universiteti va harbiy qismlarda kadrlarni kasbiy seleksiya qilish, ularning psixologik portretini yaratish hamda past ko'rsatkichli irodaviy komponentlarni (tashabbuskorlik va tezkor qaror qabul qilish) rivojlantirishga qaratilgan maqsadli psixologik dasturlarni loyihalash uchun xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Глазунов Ю.Т., Сидоров К.Р. Методика оценки волевых качеств личности // Психологический журнал. – Москва, 2018. – Т. 39, № 2. – С. 92–104.
2. Додонов Б.И. Эмоция как ценность. – Москва: Политиздат, 1978. – 272 с.
3. Ильин Е.П. Психология воли. 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 368 с.
4. Сидоров К.Р. Развитие волевых качеств личности в условиях жестко регламентированной деятельности // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. – 2020. – Т. 30, вып. 3. – С. 275–282.

1.